

1941-1942 YILLARDA FARG'ONA VODIYSI QISHLOQ XO'JALIGINING URUSH EHTIYOJLARI UCHUN QAYTA TASHKIL ETILISHI

Abdurasulov Rasulbek Nurmaxammatovich

Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi mutaxassisligi tayanch doktoranti.

E-mail: r_abdurasulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366209>

Maqolada Ikkinchi jahon urushining dastlabki yillarida Farg'ona vodiysi qishloq xo'jaligining urush sharoitiga moslab qayta tashkil etilishi, shuningdek davlat rejalarini bajarishdagi qiyinchiliklar tahlil qilingan. Urushga ketgan erkaklar o'rniga qolgan keksalar, ayollar va bolalarni qishloq mehnatlariga keng jalb qilish, yangi ekin turlarini yetishtirishni joriy etilishi va qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy qiyinchilik yoritilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, paxtachilik, siyosiy bo'limlar, kolxoz, ishlab chiqarish, qand lavlagi, sovxoz, davlat rejasi, g'alla ekinlari, chorvachilik.

В статье анализируется реорганизация сельского хозяйства Ферганской долины в соответствии с условиями войны в первые годы Второй мировой войны, а также трудности в выполнении государственных планов. Освещается широкое привлечение к сельскому труду пожилых людей, женщин и детей, оставшихся на смену мужчинам, ушедшим на войну, внедрение новых видов сельскохозяйственных культур и экономические трудности в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Ферганская долина, хлопководство, политические отделы, колхоз, производство, сахарная свекла, совхоз, государственный план, зерновые культуры, животноводство.

1941-yil 22-iyunda fashistlar Germaniyasining sovet davlatiga bostirib kirishi va boshlanib ketgan urush mamlakat qishloq xo'jaligi oldiga ham qator murakkab vazifalarni ko'ndalang qildi. Qishloq xo'jaligi sanoatni xom ashyo, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashdan tashqari, frontni ham to'la ta'minlashi lozim edi. Urush arafasida 1940-yilda sovet mamlakatining jami aholisi 194,1 million kishi bo'lib, ularning 131,0 millioni yoki 67,5 foizi qishloq aholisi edi. Qishloq xo'jaligi tuzilmasida sotsialistik sektor ustuvor bo'lib, mamlakatda 236,9 ming kolxoz va 4,2 ming sovxozlar mavjud edi, kolxozlarda 18,7 million xo'jalik uyushgan edi[1. B. 373]. Mamlakat iqtisodiyoti agrar sektorining samaradorligi juda past, kolxoz iqtisodiyoti inqiroz holatida bo'lib, 1940-1941-yillarda shaharlardagi oziq-ovqat tanqisligi, qishloq joylardagi qiyinchiliklar buning yaqqol dalili edi. Bularning barchasi XX asrning 30-yillarida Stalin boshchiligidagi rahbariyat tomonidan amalga oshirilgan agrar siyosat natijasi edi[2. B. 74]. Boshlanib ketgan urush mamlakat dehqonchiligiga yanada og'ir zarba berdi, nemis-fashistlar bosqini SSSRning agrar salohiyatini o'ta zaiflashtirib qo'ydi. Fashistlar tomonidan bosib olingan hududlarda urushdan oldin mamlakat aholisining 40 foizi yashardi[3. B. 166]. Bu hududlarda jami g'allaning 38 foizi, qand lavlagining 84 foizi yetishtirilar, yirik shohli qoramollarning 38 foizi jamlangan edi[4. B. 42]. Urushning dastlabki davridagi ekstremal vaziyat mavjud barcha resurslarni safarbar qilishning keskin usullarini keltirib chiqardi. Lekin u yuqori partiya organlari va quyi partiya tashkilotlari o'rtasidagi aloqaning zaiflashishi va hatto yo'qolishi, partiya-davlat apparatida kuchli byurokratik tendensiyalarning tez o'sishi va butun jamiyatda hukmronlik tamoyiliga aylanish xavfini ham o'z zimmasiga oldi[5. B. 197-198].

Urush boshlanishi bilan dehqonlarga zoravonlik qilish, bosim o'tkazish, og'ir majburiyatlar yuklash kabi mamuriy-buyruqbozlik usullari yanada kuchaytirildi. Davlatdagi butun hokimiyat Stalin rahbarligidagi Davlat Mudofaa Komiteti (GKO) qo'lida jamlandi. VKP(b) Markaziy Komiteti amalda Davlat Mudofaa Komitetining siyosiy filialiga aylantirildi, Siyosiy byuroning apparati sovet hukumati faoliyatini to'la o'z nazorati ostiga oldi. Mamlakatning janubiy va g'arbiy rayonlarini fashistlarga boy berilishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi texnik taminotining ham keskin pasayishiga olib keldi. Urushdan oldin mamlakatdagi barcha kombaynlarning 35 foizi va traktor parkining 28 foizi, shuningdek, transport vositalarining salmoqli qismi shu hududlarda joylashgan edi. Nemis-fashistlar tomonidan bosib olingan hudud mamlakatning butun qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish qudratining 30 foiziga ega edi [6. B. 369]. Bir qancha qishloq xo'jalik texnikalarini evakuatsiya qilishdagi qiyinchiliklar tufayli mahalliy sharoitda buzib tashlandi yoki yo'q qilindi, ma'lum miqdordagi traktor va mashinalar Qizil Armiya ixtiyoriga o'tkazildi. 1941-yil oxiriga kelib, qishloq xo'jaligi mashina-traktor parki urushdan oldingi darajaga nisbatan 242 ming traktor, 61 ming kombayn va 162 ming avtomobilga kamaydi. Saqlanib qolgan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining quvvati urushdan oldingi darajaning deyarli 60 foiziga kamaygan edi [7. B. 415]. Sovet Ittifoqining taqqoslanadigan hududi (nemis-fashistlar tomonidan bosib olingan hududlardan tashqari) bo'yicha koxozlarda va MTSda xaydov va tortish texnikalari 32 foizga, avtomashinalar soni 89 foizga kamaydi, kolxozlarda ishchi kuchi sezilarli darajada qisqardi [8. B. 7]. Mamlakatning eng muhim qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchi rayonlarining dushman tomonidan egallanishi urushning dastlabki oylaridayoq mamlakat iqtisodiyotining qishloq xo'jaligi sohasini yanada zaiflashtirib, front va front ortini oziq-ovqat va xom ashyo bilan taminlashda katta muammolarni keltirib chiqardi. O'ta og'ir va noqulay sharoitda mamlakat dehqonlari qishloq xo'jaligini harbiy izga solish, armiyani va mamlakat aholisini zarur oziq-ovqat va xom ashyo bilan taminlashdek o'ta og'ir vazifani o'z zimmasiga oldi.

Urushning dastlabki kunlaridanoq ana shunday og'ir, murakkab mas'uliyat mamlakatning janubiy hududi bo'lgan O'rta Osiyo respublikalari, xususan, O'zbekiston mehnatkashlari zimmasiga yuklandi. Qishloq xo'jaligini harbiy tartibga o'tkazishning mohiyati shundan iborat ediki, uning asosiy og'irligi mamlakatning sharqiy hududlariga, shu jumladan frontning eng muhim qurol-yarog' va oziq-ovqat ishlab chiqarish bazasiga aylangan O'zbekiston zimmasiga ham tushdi. Fashistlar mamlakat g'arbidagi qishloq xo'jalik mahsulotlarining asosiy manbai bo'lgan keng hududlarni bosib olgan edi. Mamlakat temir yo'l tarmogining 41 foizi bosqinchilar qo'lga o'tganligi tufayli, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi xom ashyosini tashish imkoniyatlari ham keskin cheklab qo'yilgandi.

Iqtisodiyotning agrar sektorini harbiy izga solish juda qiyin va murakkab sharoitlarda olib borildi. Urushning dastlabki oylaridanoq qishloqning moddiy-texnik bazasi, kishi resurslari keskin kamaydi. Zero, respublikadagi chaqiruv yoshidagilarning asosiy qismini qishloq aholisi tashkil qilar, 1940-yilda respublika jami aholisining 70 foizi qishloq aholisidan iborat edi. Qishloq aholisi armiyani askar bilan taminlashning eng ko'p sonli manbasi bo'lib, kolxoz raislari, hisobchilar, agronom, brigadirlar, xaydovchi, traktorchi, mexanik, oddiy kolxozchi va sovxoz ishchilarining ko'pchiligi dastlabki kunlardanoq urushga safarbar qilindi. Bundan tashqari, qishloq aholisining malum bir qismi front yaqinidagi mudofaa inshootlari qurilishiga, ko'mir qazib olish va sanoatning boshqa tarmoqlaridagi turli ishlarga ham safarbar etildi. Bularning barchasi respublika kolxoz-sovxozlaridagi ishchi kuchining sezilarli darajada

kamayishiga sabab bo'ldi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida resurslar tanqisligini keltirib chiqardi[9. B. 40].

Sovet davlatining sharqiy hududlari, shu jumladan O'rta Osiyo respublikalari kolxoz xo'jaligining qaror topgan mavjud tizimini o'zgartirishga majbur bo'ldi. O'zbekistonda qishloq mehnatkashlari o'z oziq-ovqat bazalarini yaratdilar, chunki mamlakatning garbiy viloyatlaridan oziq-ovqat mahsulotlari kelishiga umid bog'lash imkonsiz edi. Respublikada urushgacha mutlaqo bo'lmagan qishloq xo'jaligi tarmoqlari, masalan, qand lavlagi yetishtirish yolga qoyildi. Davlatga g'alla, chorvachilik mahsulotlari, sabzavotchilik, bog'dorchilik va boshqa mahsulotlar yetkazib berish sezilarli darajada ko'paydi, bunday ekinlar yetishtiriladigan maydonlar kengaydi.

Qishloq xo'jaligini harbiy izga o'tkazish nihoyatda og'ir sharoitlarda amalga oshirildi. Qishloq xo'jaligining urushgacha mavjud moddiy-texnika bazasi va ishlab chiqarish quvvati keskin qisqardi. Kishilar bilan bir qatorda front ehtiyojlari uchun qishloq xo'jalik texnikasi yuk avtomobillari, traktorlar, pritseplar, arava va boshqa vositalar ham olindi. MTSlar, kolxoz va sovxozlar o'zlarining ixtiyoridagi eng yaxshi texnikalarni urush ehtiyojlari uchun berishga majbur boldi. Bular bilan birga, kolxoz va sovxozlardagi ko'pgina otlar ham front ehtiyojlari uchun olindi, vaholanki ular qishloq xo'jaligida asosiy ish hayvonlari (yer xaydash, yuk tortish va xokazo) hisoblanar edi. 1941-yilda Namangan oblastining o'zida Qizil Armiya ehtiyojlari uchun 94 ta GAZ AA-47, ZIS 5-47 avtomashinalari va 1420 ta ot yuborilgan[10. B. 6]. Urush yillarida qishloq xo'jalik texnikalari uchun ehtiyot qismlar, yonilg'i-moylash materiallari ta'minoti ham qisqardi. Bunday zarur vositalarning taqchilligi, malakali traktorchilari va mexaniklarning urushga yuborilishi natijasida mavjud texnika vositalarining samaradorligi ham sezilarli darajada pasaydi. Ayni paytda, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini mexanizatsiyalash darajasi ham yildan yilga tushib bordi. Tobora ko'payib borayotgan qishloq xo'jalik ishlari hajmini bajarish qattiq mehnat intizomiga rioya etgan holda, ot va qo'l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarishni ko'paytirish evazigagina mumkin edi.

SSSR Davlat Mudofaa Komitetining 1941-yil 4-iyuldagi qarori bilan tegishli komissarliklarga mamlakat mudofaasini taminlash uchun zarur bo'lgan harbiy-xo'jalik rejasini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Bu reja mamlakatning nemis-fashistlar okkupatsiyasi ostiga tushib qolishi mumkin bo'lgan hududlardan sanoat korxonalarini sharqqa ko'chirish orqali ular imkoniyatidan samarali foydalanishga qaratilishi lozim edi[11. B. 278].

Urushning dastlabki kunlaridanoq O'zbekiston hukumati va barcha mahalliy partiya va sovet tashkilotlari respublika iqtisodiyotini, shu jumladan qishloq xo'jaligini harbiy izga solish va qayta qurishga kirishdi. O'zbekiston kompartiyasi Markaziy Komitetining 1941-yil dekabrda bo'lgan V Plenumi urush davri sharoitlaridan kelib chiqib, respublikada ekin ekiladigan maydonlarni 521 800 gektarga ko'paytirish (shundan 347 200 gektari sugoriladigan yerlar) to'g'risida qaror qabul qildi. Yangi yerlar hisobiga respublikada paxta xomashyosi yetishtirishni ko'paytirish, g'alla ekinlari hosilini 15 million sentnerga yetkazish (1941-yilda respublikada yalpi g'alla hosili 5,5 million sentner bo'lgan), 70 ming gektar yerda O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun yangi ekin turi bo'lgan qand lavlagi yetishtirishni yo'lga qo'yish va har gektar yerdan eng kam 250 sentnerdan hosil olishni ta'minlash, chorvachilik, ipakchilik va boshqa qishloq xo'jalik tarmoqlari samaradorligini oshirish bo'yicha korsatmalar berildi[12. B. 78].

Andijon oblast partiya komiteti va oblast ijroiya komiteti qishloq mehnatkashlari zimmasiga SSSR Davlat Mudofaa komitetining ko'rsatmasi bo'yicha 1941-yili davlatga 55923 sentner g'alla topshirish, shundan kolxozlar bo'yicha 37464 sentner, kolxozchilar bo'yicha 10000 sentner, unmay qolgan qarzar hisobidan kolxozlar bo'yicha 538 va kolxozchilar bo'yicha 3099 sentner g'alla topshirish vazifasini yukladi. Shuningdek, viloyat bo'yicha 29855 sentner sholi topshirish, shu jumladan, kolxozlar bo'yicha 22312 sentner, kolxozchilar hisobidan 1000 sentner tayyorlanishi belgilandi [13. B. 167].

Andijon viloyatida 1941-yilda qishloq xo'jaligining muhim sohalaridan biri bo'lgan sabzavotchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, joriy yilda 1200 tonna karam, 1390 tonna pomidor, 175 tonna bodring va 4051 tonna qovun-tarvuz yetishtirish bo'yicha zurrur tadbirlar belgiladi[14. B. 45].

Farg'ona oblasti bo'yicha 1941-yilda qishloq xo'jaligidagi otlar sonini 29188 boshga, 1942-yilda esa 31295 boshga, tuyalar sonini esa 390 boshga yetkazish, yirik shohli qoramollarni 1941-yilda 2795 boshga ko'paytirish bo'yicha vazifa qo'yildi[15. B. 14].

Namangan oblast partiya faollarining 1941-yil 20-oktyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishida viloyatda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishni yanada ko'paytirish to'g'risida qaror qabul qildi, bunga ko'ra, viloyatdagi ekin maydonlarini qo'shimcha 7800 gektarga ko'paytirish, paxta tayyorlash rejasini 20-noyabrgacha bajarish vazifasi qo'yildi[16. B. 39].

Farg'ona vodiysi viloyatlari urush arafasida respublikaning asosiy paxta yetishtiruvchi hududlari hisoblanib, bu yerda paxtachilik qishloq xo'jaligining asosiy tarmogiga aylangan edi. Masalan, Andijon oblastida 1939-yilda 302298 tonna, 1940-yilda 311690 tonna paxta yetiltirilgan, 1941-yil uchun 310487 tonna majburiyat yuklatilgan, Farg'ona oblastida 1939-yilda 230431 tonna, 1940-yilda 217761 tonna paxta yetishtirilgan, 1941-yil uchun 232731 tonna paxta majburiyati yuklatilgan, Namangan oblastida 1939-yilda 178440 tonna, 1940-yilda 188535 tonna paxta yetishtirilgan, 1941-yil uchun esa 182762 tonna majburiyat belgilangan. Respublika bo'yicha esa 1939-yilda 1399243 tonna, 1940-yilda 1387847 tonna paxta hosili olingan, 1941-yil uchun 1469897 tonna majburiyat yuklangan[17. B. 1-2]. 1941-yil davomida Andijon oblastida 645 ta kolxozlar mavjud bo'lib, ularda 96774 xo'jalik (oilaviy yoki yakka holda) a'zo bo'lgan. Kolxoz a'zolarining umumiy soni 477779 kishidan iborat bo'lib, ulardan 108083 nafarini erkaklar, 104199 nafarini ayollar, 26250 nafarini 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar tashkil qilgan[18. B. 9]. Oblastda 1941-yilda 30410 gektar yerda donli ekinlar, 126476 gektar yerda paxta, 1153 gektar yerda kartoshka etilgan. Shuningdek, 1756 gektar yerda sabzavot ekinlari, 1850 gektar yerda poliz ekinlari yetishtirildi. 1941-yil yakuni bo'yicha oblast bo'yicha 126427 tonna paxta hosili olinib, hosildorlik gektaridan 23,2 sentnerni tashkil qildi, donli ekinlarning o'rtacha hosildorligi 14,0 sentner boldi[19. B. 3]. Namangan oblastida 1941-yilda 520 ta kolxozlar faoliyat ko'rsatib, ularda 78518 xo'jalik yoki 360504 kishi azo bo'lgan. Kolxoz azolarining 88674 nafari erkaklar, 77209 nafari ayollar, 15524 nafari 12-16 yoshgacha bo'lgan bolalar edi[20. B. 65]. Namangan oblastida 1941-yilda 33007 gektar yerga donli ekinlar, 81768 gektar yerga paxta, 711 gektar yerga kartoshka, 1578 gektar yerga sabzavot ekinlari, 1188 gektar yerga poliz ekinlari ekilgan. 1941-yilda paxta hosildorligi har gektar yerdan o'rtacha 21,1 sentnerni, g'alla ekinlari 9,6 sentnerni tashkil qildi. Oblast bo'yicha 1941-yilda 1718289 sentner paxta hosili olindi[21. B. 66]. Fargona oblastida 1941-yilda 1001 ta kolxozlar bo'lgan. Kolxozlarga 110032 ta xo'jalik yoki 510410 kishi a'zo bo'lgan. Kolxozchilarning 116002 nafari erkaklar, 110383 nafari ayollar, 23880 nafari esa 12 yoshdan

16 yoshgacha bolalar edi. 1941-yilda oblast bo'yicha 24128 gektar yerda donli ekinlar, 137113 gektar yerda paxta, 1965 gektar yerda kartoshka, 2410 gektar yerda sabzavot ekinlari, 2540 gektar yerda poliz ekinlari yetishtirilgan. G'alla ekinlarining o'rtacha hosildorligi 12,0 sentnerni, paxta hosildorligi esa 16,0 sentnerni tashkil qildi. 1941-yili Farg'ona oblasti kolxozlarida 136963 tonna paxta xom ashyosi yetishtirildi[22. B. 74].

Farg'ona oblasti kolxozlarida paxta hosildorligi 1941-yilda 18,2 sentnerni, Namanganda 23,1 sentner, Andijonda 25,7 sentnerni tashkil qilgan. Respublika bo'yicha kolxozlarda paxta hosildorligi o'rtacha 18,2 sentnerni tashkil qildi[23. B. 10]. 1941-yilda paxtachilik sovxozlarida paxta hosildorligi Andijonda 26,4 sentner, Namanganda esa 26,5 sentnerni tashkil qildi[24. B. 13]. Qishloq xojaligiga, umuman, kolxoz va kolxozchilarga mamuriy-buyruqbozlik yondashuvi qishloqda favqulodda partiya organlari MTS va sovxozlarda siyosiy bo'limlarning tashkil etilishida yaqqol namoyon boldi. Ularni tashkil etish togrisidagi qaror 1941-yil 17-noyabrda Stalin tomonidan imzolangan. MTS va sovxozlar siyosiy bo'limlarining asosiy vazifasi, - deyiladi qarorda, - MTS va sovxozlarning ishchi-xodimlari o'rtasida, kolxozchilar o'rtasida siyosiy ishlarni kuchaytirish, MTSlar, kolxoz va sovxozlarda qishloq xo'jalik ishlari rejalarini o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash uchun intizom va tartibni joriy etishni qayta tashkil etishdan iborat. Siyosiy bo'limlarga yuklatilgan yana bir vazifa inqilobiy hushyorlikni oshirish, qatag'on qilingan sobiq quloqlar va boshqa diversiyachilarning dushmanlik harakatlarini fosh etishdan iborat edi[25. B. 202]. 1941-yilning 1-martidagi ma'lumotga ko'ra, Farg'ona oblastining 33 ta rayoni (bu vaqtda Andijon, Namangan oblastlari tashkil topmagan edi R.Abdurasulov) bo'yicha qishloq xo'jaligida paxta ekin uchun 290152 gektar yer xaydovdan chiqarilgan va bu xaydov rejaning 2,5 foizini tashkil qilgan[23. B. 49].

1941-yilning 1-may holatida Farg'ona oblasti bo'yicha 1002 ta kolxozlar bor edi. Jumladan, Oltiariq rayonida 64 ta, Bag'dod rayonida 108 ta, Kaganovich rayonida 113 ta, Kirov rayonida 99 ta, Qo'qon rayonida 77 ta, Quva rayonida 70 ta, Kuybishev rayonida 61 ta, Marg'ilon rayonida 87 ta, Molotov rayonida 116 ta, Toshloq rayonida 72 ta, Farg'ona rayonida 69 ta, Frunze rayonida 66 ta kolxozlar bolgan[27. B. 17]. O'zbekiston SSR Oliy Sovetining Andijon oblasti bo'yicha Tashkiliy komitetining 1942-yil 16-aprelda bo'lib o'tgan ishchi yig'ilishida 1942-yilda oblastda qishloq xo'jaligini rivojlantirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Jumladan, Tashkiliy komitet Andijon oblastida kolxozlarda ertaki kartoshka ekishning borishi to'g'risida qaror chiqargan[28. B. 3-4]. Bunga ko'ra, Andijon, Oltinko'l, Lenin rayonlarida ertaki kartoshka ekish ishlari qoniqarsiz borayotgani takidlangan. 1942-yil 10-aprel holatiga oblast bo'yicha 300 gektar yerga ertaki kartoshka ekilgan, bu rejaning faqat 40 foizini tashkil qilgan. Shuningdek, boshqa ertaki sabzavotlar ekish rejasi 265 gektarni yoki 33 foizni tashkil qilgan, Andijon rayonidagi Yangi dehqon, Kaganovich nomli, 8 Mart kolxozlari ertaki kartoshka ekish rejasini tamoman bajarmaganlar[29. B. 3]. Farg'ona oblast ijroiya komiteti va partiya komiteti byurosining 1942-yil 3-maydagi 1942-yilda Farg'ona oblastida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning davlat rejasi to'g'risida qaroriga ko'ra, oblastda qishloq xo'jalik ekinlari ekish bo'yicha davlat rejasi belgilangan. Jumladan, 1942-yilda oblast kolxozlarida 226500 gektar yerda dehqonchilik qilish, shu jumladan, 14340 gektar yerda texnika ekinlari, 38800 gektar yerda chorva uchun ozuqa ekinlari, 8500 gektar yerda sabzavot va poliz ekinlari, 35800 gektar yerda g'alla, 7000 gektar yerda takroriy ekinlar ekish, 2900 gektar maydonda qator oralariga (bog va tut plantatsiyalari) turli ekinlar ekish belgilangan[30. B. 33]. 1942-yil uchun oblast bo'yicha g'alla ekinlaridan o'rtacha 15,7 sentner, paxtadan 17,5

sentner, qand lavlagidan 281 sentnerdan hosil yetishtirish majburiyati belgilandi. Ayni vaqtda, oblast kolxozchilarining tomorqa yerlarining 600 gektariga kartoshka ekish majburiyati ham yuklatildi[31. B. 33]. O'zSSR Oliy Soveti Tashkiliy komiteti va O'z KP(b) MK Tashkiliy byurosining 1942-yil may oyidagi 1942-yilda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha davlat rejasini to'g'risida qaroriga ko'ra, 1943-yilda Andijon oblastida kuzgi ekin ekish maydonlari jami 7000 gektar qilib belgilangan. Undan 2000 gektari sug'oriladigan maydonlarda, 1000 gektari yosh daraxtlar orasida (tut plantatsiyalari orasiga), 2000 gektari shartli sug'oriladigan maydonlarda, 2000 gektari lalmi adirlik yerlarda yetishtirilishi belgilangan[32. B. 74].

Namangan oblast partiya faollarining 1941-yil 20-oktyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishi frontdagi axvolni muhokama qilib, qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishni yanada ko'paytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Ayni shu qarorda ekin maydonlarini 7800 gektarga kengaytirish, paxta tayyorlash rejasini esa 20-noyabrgacha bajarish vazifasi qo'yildi [33. B. 80]. Urushning birinchi yili oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash davlat plani muvaffaqiyatli bajarilishi bilan yakunlandi. O'zbekiston bo'yicha 1941-yilning iyul oyi oxirlarida 1940-yilning shu davridagiga nisbatan uch barobar ko'p g'alla topshirildi. Andijon oblastining kolxozchilari qisqa muddat ichida 9855,7 tonna g'alla topshirdi.

Otlarning sonini ko'paytirish front uchun ham, front orti uchun, ayniqsa qishloq xo'jaligida ish hayvoni sifatida foydalanish uchun juda zarur edi. Shuning uchun ham Farg'ona oblast ijroiya komiteti va oblast partiya komiteti bu ish bilan jiddiy shug'ullanib, 1941-yilda otlar sonini 29188 boshga, 1942-yilda 31295 boshga, tuyalar sonini 390 boshga yetkazish bo'yicha reja qabul qildi. Farg'ona oblasti davlatga 1941-yilda 219 104 tonna paxta, 187 746 bosh yirik shohli xayvonlar, shu jumladan kolxozlar bo'yicha 4138 bosh mol yetkazib berib, bu boradagi rejani 133,9 foizga, qo'ylar esa 181609 boshga yetkazilib, reja 117,6 foizga, shu jumladan kolxoz sektori bo'yicha 94814 boshga yetkazilib, reja 131 foizga, echkilar soni 44508 boshga yetkazilib, reja 124,5 foizga, jumladan kolxozlar bo'yicha 188894 boshga yetkazilib, reja 170,4 foizga bajarildi[34. B. 82].

Farg'ona oblasti chorvachilik sohasida 1942-yilda ham ma'lum yutuqlarni qo'lga kiritdi. Chunonchi, 1942-yili oblastda yirik shohli hayvonlar soni rejadagi 55000 bosh o'rniga 56048 boshga yetdi yoki bu bo'yicha majburiyat 101,2 foiz, qo'y va echkilar 31000 bosh o'rniga 37200 boshga yetkazilib, reja 117 foiz qilib bajarildi. Andijon oblast partiya komiteti 1941-yil 16-iyulda chorvachilik masalasini maxsus muhokama qilib, yil oxirigacha yirik shohli hayvonlar sonini 97476 boshga yetkazish haqida qaror qabul qiladi. Bu qaror 1942-yil boshidayoq rejadan oshirib bajarildi. 1941-yilning 4 choragiga kelib, oblast bo'yicha davlatga 11500 sentner go'sht topshirildi va bu boradagi majburiyat to'la bajarildi[35. B. 83].

Shu tariqa urush respublika, shu jumladan, Farg'ona vodiysi qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchi kuchlarining ahvoliga halokatli ta'sir ko'rsatdi. Urushning birinchi yilidanoq O'zbekistonda qishloq mehnatkashlari o'ta og'ir sharoitda, moddiy, mehnat va oziq-ovqat resurslarining keskin tanqisligi sharoitida mehnat qilishga majbur bo'ldilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – Москва: 1987. – С. 373.
2. Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суровые испытания. – Москва: 1998. – С. 74.

3. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945 гг. Том 2. – Москва: 1963. – С. 166.
4. Вознесенский И.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – Москва: Политиздат, 1947. – С. 42.
5. Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. – Новосибирск, 1993. С. 197–198.
6. История социалистической экономики СССР. Том 5. – С. 369.
7. Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суровые испытания. – Москва, 1998. – С. 415.
8. Бенедиктов И. Сила и жизнённость колхозного строя // Социалистическое сельское хозяйство. 1945. №10. – С. 7.
9. История социалистической экономики СССР. Том 5. – С. 369.
10. Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Книга первая. Суровые испытания. – Москва, 1998. – С. 415.
11. Бенедиктов И. Сила и жизнённость колхозного строя // Социалистическое сельское хозяйство. 1945. №10. – С. 7.
12. Наманган вилоят давлат архиви (кейинги ўринларда Наманган ВДА), 275-фонд, 1-рўйхат, 24-иш, 6-варақ.
13. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов за 50 лет. Том 3. – Москва: Политиздат, 1968. – С. 278.
14. Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Отв. ред. Р.Х. Аминова и Т.Д. Джураев. – Ташкент: Фан, 1966. – С. 78.
15. Андижон вилоят давлат архиви (кейинги ўринларда Андижон ВДА), 608-фонд, 1-рўйхат, 167-иш, 167-варақ.
16. Андижон ВДА, 127-фонд, 1-рўйхат, 100-иш, 45-варақ.
17. Фаргона вилоят давлат архиви (кейинги ўринларда Фаргона ВДА), 8-фонд, 1-рўйхат, 245-иш, 14-варақ.
18. Наманган ВДА, 215-фонд, 1-рўйхат, 25-иш, 39-варақ.
19. Ўзбекистон Миллий архиви (Ўз МА), Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5486-иш, 1-2-варақлар.
20. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5535-иш, 9-варақ.
21. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5535-иш, 3-варақ.
22. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5535-иш, 65-варақ.
23. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5535-иш, 66-варақ.
24. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5535-иш, 74-варақ орқаси.
25. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5485-иш, 10-варақ.
26. Ўз МА, Р-90-фонд, 8-рўйхат, 5485-иш, 13-варақ.
27. Анисков В.Т. Жертвенный подвиг деревни. Новосибирск, 1993. С. 202.
28. Фаргона вилоят давлат архиви, 1124-фонд, 1-рўйхат, 106-иш, 49-варақ.
29. Фаргона вилоят давлат архиви, 1124-фонд, 1-рўйхат, 107-иш, 17-варақ.
30. Андижон ВДА, 608-фонд, 1-рўйхат, 54-иш, 3-4-варақлар.
31. Андижон ВДА, 608-фонд, 1-рўйхат, 54-иш, 3-варақ.
32. Фаргона ВДА, 1124-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 33-варақ.
33. Фаргона ВДА, 1124-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 33-варақ.
34. Андижон ВДА, 619-фонд, 1-рўйхат, 7-иш, 74-варақ.
35. Пўлатов И. Буюк ғалабада Ўзбекистон ҳиссаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974. – Б. 80.

36. Пулатов И. Буюк ғалабада Ўзбекистон ҳиссаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974. – Б. 82.

37. Пулатов И. Буюк ғалабада Ўзбекистон ҳиссаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1974. – Б. 83.

